

УДК 94(47).084.8

КАЗАЧЬЯ «САМОСТИЙНОСТЬ», ЕЕ ИСТОКИ И РОЛЬ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**COSSACK «INDEPENDENCE», ITS ORIGINS AND ROLE IN THE GREAT PATRIOTIC WAR****Шляховой О.П.¹
Schlyakhovoy O.P.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol state university*

Аннотация. В статье изучено происхождение идей казачьей самостоятельности, причины этого явления и распространенность этих идей среди Кубанского казачества. Прослежено использование этих идей врагами СССР в годы Великой Отечественной войны. Сделан вывод, что Запорожское казачество и преемственное ему Кубанское, вследствие особенностей географического положения и политических условий, в которых они формировались, позволило отдельным их лидерам позиционировать себя как духовно близкую, но все же противопоставляющую себя России силу. Игнорирование этого вопроса имперскими властями привело к формированию в XIX веке идей «казачьей самостоятельности», нашедших отклик среди многих жителей Кубани и Дона в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Это позволило фашистским захватчикам вербовать среди представителей этой группы, сочувствующих посредством обещаний создания «свободной» Казаккии.

Abstract. The article examines the origin of the ideas of Cossack independence, the reasons for this phenomenon and the prevalence of these ideas among the Kuban Cossacks. The use of these ideas by the enemies of the USSR during the Great Patriotic War is traced. It is concluded that the Zaporizhian Cossacks and their successor, the Kuban Cossacks, due to the peculiarities of their geographical location and political conditions in which they were formed, allowed some of their leaders to position themselves as a force spiritually close to, but still opposing, Russia. Ignoring this issue by the imperial authorities led to the formation of the ideas of "Cossack independence" in the 19th century, which found a response among many residents of Kuban and the Don during the Civil and Great Patriotic Wars. This allowed the fascist invaders to recruit sympathizers from among the representatives of this group through promises of creating a "free" Cossackia.

Ключевые слова: Казачий национализм, Черноморское казачество, самостоятельность.

Key words: Cossack nationalism, Black Sea Cossacks, independence.

Традиционно сотрудничество казаков с врагами Российского государства принято связывать с их обидой на Советскую власть, которая несправедливо обошлась с казачеством [2, с. 10]. Якобы поэтому казаки видели в немецких захватчиках в период Гражданской и Великой Отечественной войн своих освободителей, которые помогут им отстоять утраченные привилегии и права. Рассмотрим, насколько это мнение обоснованно.

Казачество — это обобщенное наименование «вольных» людей, бежавших из Польши, России, Великого княжества Литовского, концентрировавшихся преимущественно на южных рубежах, и использовавшихся своими «метрополиями» в качестве эффективного средства противодействия Османской империи и ее вассалу – Крымскому ханству.

Уникальным, среди множества формирований казаков, является Войско Запорожское, которое в силу географического расположения представляло собой место смешения множества культур, с которыми они контактировали. От постоянного перенятия культурных особенностей литовцев, поляков, малороссов и великороссов, сформировалась формально обособленная культура, находящаяся вне полного контроля перечисленных выше держав. Это давало Запорожскому казачеству ложные основания считать себя чем-то самостоятельным, что в свою очередь приводило отдельных представителей казачьей интеллигенции к мысли о преемственности «Казачьей культуры» от скифской [5, с. 3].

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

Казачий полковник Алексей Грабянка в тексте написанной им летописи указывает на родственность духа казаков и скифов, как народа свободного и избавленного от господ, живущего в братских взаимоотношениях друг с другом. А. Грабянка, был в числе лиц, добивавшихся упразднения Малороссийской коллегии и требовавших возврата к традиционной для казачества форме управления в ущерб большинству коренного населения губернии. Представители этой группы казачества, рассматривавшие его как нечто самостоятельное, силу, противопоставляющую себя России, поддержали мятеж гетмана Мазепы против Петра I в ходе Северной войны. Сторонники русской власти бились под руководством Ивана Скоропадского.

Следующим этапом развития идей казачьей самостоятельности становится вторая четверть XIX века, периода подъема национализма и развития идей национальной самостоятельности казаков. Исходя из особенностей быта Черноморского казачества, отсутствия ярковыраженного великорусского влияния на этнический состав Кубанского казачьего войска, при сохранении двух объединяющих факторов – сословная принадлежность, и православная вера. Казачество, будучи закрытым сословием, все реже допускало в свою среду великороссиян, предпочитая использовать их в качестве батраков. Первым представителем, изложившим свое мнение о происхождении казачества публично, в XIX веке был А.А. Скальковский, повторивший нарратив Грабянки: *«Народъ Малороссійскій страны, нарицаемій Козаки, платъ свое проименованіе отъ древнѣйшаго рода Скифска, глаголемаго отъ горъ Аланскихъ Аляни...»* [6, с. 3]. Скальковский не был представителем казачества, но судя по нарративу его работы, сочувствовал идеям самостоятельности Малороссийской губернии с опорой на казаков, как готовых вооруженных отрядов: *«Одно только кажется не подвержено никакому сомнѣнію, что военное братство враждебное ко всему не Русскому: татарамъ, туркамъ, Польшѣ, даже Великой Россіи»* [6 с. 24]. Тем самым он противопоставлял казачество России.

Жившие во второй половине XIX века историки казачества Ф.А. Щербина и Е.Д. Фелицын в труде 1888 года «Кубанское казачество и его атаманы» подтверждают тезис о возрождении среди казаков идеи «самостоятельности»: *«...Запорожцы с своими владениями мало того, что оказались окружены (Россией), и еще в силу трактата, во-первых: обязаны возвратить часть занятых земель крымским татарам, во вторых, лишалась части доходов с соляных озер и переправ, Запорожье почуввав беду, решило защищаться...»* [4 с. 24]. Авторы указывают на несправедливое отношение к казачеству, а также противопоставляют его русскому народу: *«Когда, как гласит народная песня “Батько кошевый” увидел “Великое войско из русского края”, придется с войском матери “Царицы татар як саранчу гонить”, но обеспокоенные казаки указали атаману, что орудия матери царицы направлены в сторону Сечи»* [4, с. 26]. Противопоставление состоит в формулировке «народной» песни, тем самым указывая читателю на отдельность Запорожского казачества, от русского народа.

Но, в отличие от XVIII века, когда эти идеи смогли охватить значительную часть казачества, выступавшую на стороне Мазепы, в XIX веке они не получили широкого распространения среди казаков. Во многом благодаря действовавшей в империи цензурной политике, не позволявшей сторонникам самостоятельности прямо и агрессивно продвигать свои взгляды, вынуждая их прибегать к двойственным формулировкам.

Но век XX дал толчок развитию идей самостоятельности казачества и даже возможности отделения от России территорий Войска Донского и войска Кубанского, с опорой на интервентов. Германский генерал Э. Людендорф писал: *«Их гетман, генерал Краснов, был решительно настроен антибольшевистски и сражался с советскими войсками. Но у него не хватало оружия... Я вступил с ним в сношения, чтобы помешать переходу его на сторону Антанты. Вследствие этого обстановка весьма осложнилась, так как я не должен был затруднять политику германского правительства... Что касается генерала Краснова, он видел своего врага лишь в лице советского правительства, а не в Антанте. Но мне удалось удержать Краснова от открытого присоединения к ней и приобрести в нем до известной степени союзника»* [3 с. 593–594].

П.А. Краснов, как деятель, стремившийся к самостоятельности Донского и Кубанского казачества, после поражения в Гражданской войне, писал: *«Не казаки стремились къ самостоятельности, а Московское Царство отрекалось отъ нихъ, ибо выгоднѣе было...»* [7, с. 4]. Издавая эту работу в эмиграции, П.А. Краснов пытался выставить себя не предателем, внесшим раскол в белое движение и широко сотрудничавшим с немцами, а выразителем исторической закономерности, складывавшейся из «несправедливости».

О широкой вовлеченности казачьей эмиграции в отношения с германскими нацистами писал А. Розенберг: *«Я все эти годы поддерживал Скоропадского и его людей, некоторых предводителей казаков и проч.»* [1, с. 286]. Однако надежда Розенберга использовать предателей в борьбе с Россией не оправдалась в полной мере. В первую очередь из-за

недостаточного веса его в германском руководстве, что привело к победе сторонников всеобщего геноцида, без реализации ставки на националистов.

К. Майер писал: *«На переднем крае борьбы немецкой народности с русачеством и азиатчиной ... оставшееся народно-чуждое население будет рассредоточено в пределах более низких социальных слоев»* [8, с. 371]. События зимы 1941–1942 годов привели к пересмотру немцами своих взглядов на коренное славянское население, что привело к появлению в апреле 1942 года указа Гитлера о разрешении использования казаков и кавказцев в качестве равноправных союзников [2, с. 16].

Казачество, служившее Гитлеру, полагало, что немцы создадут «Кзакию», немцы же подогревали эти убеждения среди «хиви», набранных из числа деклассированных элементов. Планам нацистов не суждено было сбыться. Нацистская Германия потерпела поражение во Второй Мировой войне, а за этим последовала передача странами-союзниками главарей «казачьего» коллаборационизма в руки Советской власти: П.Н. Краснов и А.Г. Шкуро повешены.

Таким образом, Запорожское казачество и преемственное ему Кубанское, вследствие особенностей географического расположения и политических условий, в которых они формировались, позволило отдельным их лидерам позиционировать себя как духовно близкую, но все же противопоставляющую себя России силу. Игнорирование этого вопроса имперскими властями привело к формированию в XIX веке идей «казачьей самостийности», нашедших отклик среди многих жителей Кубани и Дона в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Это позволило фашистским захватчикам вербовать среди представителей этой группы сочувствующих посредством обещаний создания «свободной» Кзакии.

Источники и литература (Referens)

1. Розенберг А. Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг. /Пер. с немецк. С. Визгиной, И. Петрова. М.: Фонд «Историческая память», Ассоциация книгоиздателей «Русская книга», 2015. 448 с.
2. Курков Г.М. Коллаборационизм среди казачества 1942-1943 // Культурный ландшафт регионов. 2022. № 4. С. 8–25.
3. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. / Пер. с немецк. Свечина А.А. М.: Вече, 2014. 704 с.
4. Щербина Ф.А. Фелицин Е.Д. Кубанское казачество и его атаманы. М.: Юрайт, 2023.
5. Григорій Грабянко. Летопись Григория Грабянки. Киев: Временная комиссія, 1853. 374 с.
6. Скальковскій А.С. Исторія новой Сѣчи или послѣдняго коша Запорожскаго. 2-е изд. Одесса, 1846. 367 с.
7. Краснов П. Казачья "самостийность". Берлин: Двуглавый Орел, 1921. 32 с.
8. Яковлев Е.Н. Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы. М.: Комсомольская правда, 2024. 399 с.